

Население, Том 41, № 3, 2023, 403-422
ISSN 0205-0617 (Print); ISSN 2367-9174 (Online)
<http://nasselenie-review.org>
e-mail: nasselenie_review@abv.bg
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10131355>

НЕРАВЕНСТВА НА РАЗПОЛАГАЕМИТЕ ДОХОДИ В БЪЛГАРИЯ (2012-2020)

Илона Томова, Любомир Стойчев

*Институт за изследване на населението и човека
Департамент „Демография“
Българска академия на науките*

БЪЛГАРИЯ, гр. София 1113, „Акад. Георги Бончев“, бл. 6
ilona3592@gmail.com; l.stoytchev@iphs.eu

Резюме: В настоящата статия изследваме подоходните неравенства в Република България. Обръщаме специално внимание на периода 2013-2021 г., когато страната регистрира най-високите в Европейския съюз неравенства на разполагаемите доходи. Проучваме генезиса и динамиката на икономическите неравенства в посткомунистическия период и идентифицираме основни фактори, допринасящи за нарастването на тези неравенства през периода 2007-2020 г. Също така, сравняваме подоходните неравенства в България с тези в други европейски страни, използвайки статистически данни от Евростат за периода 2000-2020 г. Статията включва и анализ на резултати на Лабораторията за световните неравенства, която изследва подоходните неравенства в Европа от 1980 до 2017 г. С конкретен фокус върху различните социални страти – бедните, средна класа и богатите, представяме анализ на динамиката на подоходните неравенства в България, като включваме и данни на Евростат до 2021 година.

Ключови думи: икономически неравенства; неравенства на доходите; нарастване на доходите; коефициент на Джини; коефициент на поляризация (S80/S20); България.

Статията да се цитира по следния начин:

Томова, И., Стойчев, Л. (2023). Неравенства на разполагаемите доходи в България (2012-2020). *Население*, Том 41, кн. 3, 403-422, ISSN 0205-0617 (Print); ISSN 2367-9174 (Online). DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10131355>

© Илона Томова, Любомир Стойчев 2023

Статията е постъпила през август 2023
Приета за публикуване през ноември 2023
Публикувана през декември 2023

Авторите са прочели и одобрили окончателния вариант на ръкописа.

Nasselenie Review, Volume 41, Number 3, 2023, 403-422
ISSN 0205-0617 (Print); ISSN 2367-9174 (Online)
<http://nasselenie-review.org>
e-mail: nasselenie_review@abv.bg
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10131355>

INEQUALITIES OF DISPOSABLE INCOMES IN BULGARIA (2012-2020)

Iлона Томова, Любомир Стойтчев

*Institute for Population and Human Studies,
Department of Demography
Bulgarian Academy of Sciences*

Sofia 1113, Akad. G. Bonchev St, bl. 6, BULGARIA

ilona3592@gmail.com; l.stoytchev@iphs.eu

Abstract: *In this article, we investigate income inequalities in the Republic of Bulgaria, with a specific focus on the period from 2013 to 2021, during which the country recorded the highest disposable income inequalities within the European Union. We examine the genesis and dynamics of economic inequalities in the post-communist era and identify key factors contributing to the increase in these inequalities during the 2007-2020 period. Furthermore, we compare income inequalities in Bulgaria with those in other European countries, utilizing statistical data from Eurostat spanning from 2000 to 2020. The article also incorporates an analysis of results from the World Inequality Lab, which researches income inequalities in Europe from 1980 to 2017. With a particular emphasis on different social strata - the poor, the middle class, and the wealthy - we present an analysis of the dynamics of income inequalities in Bulgaria, including data from Eurostat up to the year 2021.*

Keywords: Economic inequalities; Income inequalities; Income growth; Gini coefficient; Income quintile share ratio (S80/S20); Bulgaria.

This article can be cited as follows:

Tomova, I., Stoytchev, L. (2023). Inequalities of disposable incomes in Bulgaria (2012-2020). *Nasselenie Review*, Volume 41, Number 3, 403-422. ISSN 0205-0617 (Print); ISSN 2367-9174 (Online). DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10131355> (In Bulgarian)

© Iлона Томова, Любомир Стойтчев, 2023

Submitted – August 2023

Revised – November 2023

Published – December 2023

The authors have read and approved the final manuscript.

Увод

От 80-те години на 20-ти в. досега неравенствата на доходите нараснаха в повечето страни-членки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), в която членуват най-силните в икономическо отношение страни, приемащи принципите на представителната демокрация и пазарната икономика¹ (Chancel & Piketty, 2021; Abowd et. al., 2018; Bourguignon, 2017; Piketty, 2013; Piketty & Saez 2003; Stiglitz, 2012; Acemoglu & Autor, 2011; OECD, 2011; Korczuk et. al., 2010).

С известно забавяне (след имплозията на съветския модел на комунистическа държава и централизирана икономика с преобладаваща държавна собственост) нарастването на доходните и социалните неравенства се засили и сред голяма част от страните в Централна и Източна Европа, от Западните Балкани, сред бившите републики на Съветския съюз, както и в Китай (Milanovic, 1998; Milanovic, 1999; Milanovic & Ersado, 2008; Večerník, 2010; Giammatteo, 2006; Pradeep & Yemtsov, 2006; Klugman et. al., 2001; Menchini & Redmond, 2006; Emigh & Szelenyi, 2001; Mitev et. al., 2001; Chancel & Piketty, 2021; UNDP, 2019; World Bank, 2005).

В повечето от бившите социалистически страни доходните и социалните неравенства нараснаха значително още в първите години на преходния период. Последва известно намаляване на неравенствата и особено – на абсолютната бедност в началото на 21 в. – години на силно икономическо развитие в условията на предприєдинителния период и в първите години след присъединяването към Европейския съюз за голяма част от разположените в Централна и Източна Европа бивши социалистически страни.

В годините на Глобалната финансова криза (ГФК) и рецесия точно в тези страни се прояви голямо разнообразие и динамика на социално-икономическите и политическите процеси. Те доведоха до сериозно и устойчиво намаление на социалните неравенства и бедността в част от държавите в Централна и Източна Европа, Кавказ и Средна Азия² и до стабилизиране на едно средно за Европа ниво на неравенствата в други – по-високо в Латвия и Литва, но по-ниско в Албания и Северна Македония (Economic Trends, 2006; Večerník, 2010; UNDP, 2019; World Population Review, 2022; Eurostat, 2021). Трайно високи стойности на неравенствата на доходите и социалните неравенства се задържаха в България, Туркменистан, Китай, Русия и Румъния (World Population Review, 2022; Chancel & Piketty, 2021; Eurostat, 2022; Hallaert, 2020; Andjelkovic et. al., 2010).

¹ От 36-те страни-членки на ОИСР 22 са и страни-членки на ЕС, а останалите са Австралия, Великобритания, Израел, Исландия, Канада, Мексико, Нова Зеландия, Норвегия, САЩ, Турция, Чили, Швейцария, Южна Корея, Япония. Поканени за преговори за членство в Организацията са Бразилия, Китай, Индия, Русия, Индонезия и ЮАР, но кандидат-членството на Русия е замразено през 2022 г. след нападението ѝ над Украйна.

² Това се случва в Словакия, Чехия, Словения, Естония и Полша, но и в Беларус, Молдова и Украйна, както и в Казахстан, Киргистан, Армения, и Азербайджан.

В България след 2008 г. неравенството на разполагаемите доходи на домакинствата продължи да нараства, при това с най-бързи темпове в Европейския съюз. През същия период повечето от новите страни-членки постигнаха значително намаляване на доходните неравенства, а някои от тях вече са сред страните с най-малки разлики на пост-облагаемите доходи³. Средните показатели за „старите“ страни-членки показват, че доходните неравенства при тях остават относително непроменени (Eurostat, 2022; Hallaert, 2020; The World Bank, 2022). В същото време България, страната с най-ниските доходи в ЕС въпреки относително високия икономически растеж, „постигна“ нивото на неравенство на разполагаемите доходи в Съединените щати⁴ (World Population Review, 2022).

В настоящата статия разглеждаме измеренията на доходните неравенства в България – страната-член на Европейския съюз, в която неравенствата на доходите, измервани с коефициента на Джини, нараснаха от 23.7% през 1990 г. (Leitner, Holzner 2008) до 41% през 2019, за да спаднат до 40.0% през 2020 г. (Eurostat 2022), когато, в резултат от пандемията от COVID-19, бяха въведени серия от спешни мерки за подпомагане на бизнеса и за превенция на обедняването на населението, а коефициентът на поляризация ($S80/S20$) достигна (а в отделни години надхвърли) 8.0 – равнище, характерно за високи икономически и социални неравенства.

Мнозинството от обществата, допуснали ексцесивна концентрация на богатствата и високи доходни неравенства, плащат тежка социална цена. В тях (особено в страните с ниски и средни доходи) често се наблюдава устойчив спад на икономическия растеж, нарастване на дела на относително бедните и на риска от абсолютна бедност. Правителствата не са в състояние да осигурят политическа подкрепа и необходимите средства за пълен достъп до качествено публично образование и здравеопазване, нито за достъпни и с добро качество техническа инфраструктура, публичен транспорт, жилищни условия. Трудно се справят с последиците от масови епидемии, природни и технологични бедствия, финансови и икономически кризи. В мнозинството от страните и със средни и високи доходи и високи социални неравенства доверието в институциите и в политиките спада. Социалната кохезия е много ниска, обществото е поляризирано, културните и политическите елити не са в състояние да формулират общи цели и ценности, обединяващи усилията на хора с различно социално положение и сплотяващи общностите. Хората от различни социални страти и групи живеят в различни „паралелни светове“, често изпълнени с недоверие, страх

³ Словакия, Чехия и Словения са сред десетте страни с най-ниски неравенства на доходите в Европейския съюз и в света като цяло (Eurostat 2022; World Population Review 2022).

⁴ По данни на World Population Review (2022), Съединените щати са ранжирани на 53-то място по неравенство на разполагаемите доходи с коефициент на Джини за 2018 г. равен на 41.4%, а България през същата година е с коефициент на Джини 41.3% и заема 54-то място по доходни неравенства от изследваните 164 страни. Първите тридесет места по доходни неравенства са заети от най-бедните африкански страни, опустошени от природни бедствия, разкъсвани от безредици и бунтове, сред които се появяват и някои латиноамерикански страни с пословично високи концентрации на богатствата и неравенства на доходите.

и презрение едни към други. Политическата нестабилност е висока. Дори ако средната класа успее да получи подкрепа от част от по-бедните слоеве и излъчи правителство, ангажирано с провеждането на законодателни, фискални и/или социални промени, насочени към намаляване на икономическите и социалните неравенства, икономическите елити са в състояние бързо да предизвикат политически безредици и кризи и да го свалят от власт, щом почувстват, че икономическите и/или властовите им интереси са застрашени. В такива страни демокрацията е застрашена, на власт идват популистки и дори авторитарни режими (Stiglitz, 2012; Stiglitz, 2015; Piketty, 2014; Palma, 2016; Milanovic, B., Ersado, L., 2008). Наблюдаваме всички тези проблеми в нарастваща степен и в България. Нараства рискът от бунтове и безредици, в крайни случаи – от граждански войни или изнасяне на войната срещу други държави, обвинени, че застрашават националните интереси, или мира, или „изконните ценности“. Поради всичко това намаляването на икономическите и социалните неравенства е обявено за глобална цел от ООН и е сред основните цели на Европейския съюз.

Икономическите неравенства в България

Целта на настоящата статия е да проследи измеренията и динамиката на нарастването на доходните неравенства в България в посткомунистическия период. Като имаме предвид, че анализът ни на Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г. (Министерски съвет на Република България, 2017) показва пълната липса на проблематиката по отношение на които и да било неравенства (социални, икономически, доходни, образователни и пр.) в обществото и то в години, отбелязали върхови стойности на нарастването на доходните неравенства, и че в политическите и правителствените програми за развитие този сериозен социален проблем продължава да се омаловажава, публикуването на този текст изглежда и оправдано, и актуално, включително и за нуждите на социалните учени в страната без специално икономическо образование и без специфичен интерес към промените в социалната стратификация.

Периодът, за който основно се отнася настоящият анализ, е 2000-2020 г. поради рязкото нарастване на доходните неравенства и бедността в България от началото на XXI в.

Нарастването на икономическите неравенства след 2000 г. са обусловени от „непрозрачната приватизация“ и трудностите на прехода от социалистическа икономика с почти абсолютна държавна собственост на икономическите активи към пазарна икономика с нарастваща частна собственост, следвайки модела на неолибералната икономика. По определението на Иван Селени, в България се осъществява преход към капитализма от „руски тип“ (Селени, 2013).

Най-общо И. Селени описва „прехода от руски тип“ като специфичен процес, при който новата капиталистическа класа се формира „отгоре“, така че комунистическата партийна и стопанска номенклатура и поддържащата властта им върхушка от силовите институции (основно от тези на Държавна сигурност)

и клиентелата им получават възможност да се преобразуват в едра буржоазия⁵. Това става чрез трансформация на политическия им капитал в икономически посредством участието им в акумулирането на частен капитал при „източването“ на държавните предприятия и чрез приватизирането на големите/печелившите икономически активи по време на масовата приватизация (включително и посредством използването на клиентелистките връзки с представителите на политическата власт за блокирането на възможността значителна част от големите икономически активи да бъдат закупени от чуждестранни компании, които да ги модернизират и да ги интегрират по-безболезнено в западно-европейската и световната икономика, какъвто е моделът на Унгария, Чехия, Полша и балтийските държави, наречен от И. Селени „капитализъм отвън“). Този преход се извършва в общество, осъществявало индустриализацията в продължение на десетилетия след унищожаването на класата на частните собственици, така че огромна част от българското население през 90-те години на ХХ в. изобщо не познава институцията на частната собственост. Същото се отнася до голяма степен и за „новите капиталисти“ – те нямат нито мениджърски опит на управление на капиталистическо предприятие, нито капиталистически морал, насочен към развитие на производството, нито международни контакти, нито капитал за реструктуриране на производството с оглед на по-високите изисквания на пазара (Селени, 2013). Крахът на социализма става в период, когато световното производство вече страда от свръхмощности, така че „руският тип“ на преход, изолиращ чуждестранния капитал, успоредно с разхитителната „акумулация на частен капитал“ от „елита“ допринася за масовото разрушаване на производствени мощности и до значително забавяне на реиндустриализацията в сравнение със страните, осъществили „капитализъм отвън“ (Селени, 2013; King & Szelenyi, 2005).

Тъй като част от проекта за посткомунистически преход към капитализъм включва бърза либерализация на цените, премахване на търговските бариери и драстично ограничаване на субсидиите, посткомунистическите компании се

⁵ Този генезис на едрия капитал по правило води до установяване на патерналистична система, в която отношенията „патрон-клиент“ се просмукват в основните социални сфери. В икономиката от тези взаимоотношения зависи възможността при силно ограничени възможности за достъп до оборотен капитал обвързаните в клиентелистки мрежи предприятия да погасяват взаимно дълговете си и да преминават до голяма степен до бартерни сделки в условията на зле работещия национален пазар. Клиентелистките отношения определят достъпа на предприятията и фирмите до банкови кредити, включително и в „твърда валута“, в период, когато дори модернизирани предприятия с осигурен пазар на продукцията си в Западна Европа не можеха да ползват собствените си печалби от износа на стоки в чужда валута, дори за закупуване на нужните им суровини и материали от чужди доставчици и водеше до значителни загуби и евентуално фалит. Клиентелистките отношения определяха и взаимоотношенията между работодател и работници/служители – от лоялността и етническият произход на последните зависеше кой ще бъде съкратен и кой ще остане на работа във фирмата, както и вида и размера на стоките и услугите, които служителите ще получат в условията на продължителна неплатена заетост поради липса на платежоспособен клиент или по други причини. Изградените патерналистични връзки и мрежи станаха основа на корупционните отношения в следващите десетилетия.

оказаха в тежка ситуация. Бързата ценова дерегулация доведе до рязко нарастване на цените на влаганите ресурси, а либерализацията на вноса – до огромен спад в търсенето на български стоки на фона на глобалната конкуренция, допълнително влошен от закриването на търговската система на социалистическите страни (Съвета за икономическа взаимопомощ). Достъпът до кредити и субсидии бе крайно ограничен, а страната преживяваше дълбока и продължителна финансова криза.

Посткомунистическият преход се характеризира с постепенно нарастваща продължителна безработица и свързаната с нея бедност, задълбочена от високата инфлация в периода 1990-1997 г. Безработицата прие масови измерения в цели райони, особено сред селското население и това на деиндустриализираните малки градове, както и сред големите малцинствени групи, особено – сред ромите. Освен това, през 1991 г. лидерът на управляващата Социалистическа партия, в качеството си на министър председател, обяви невъзможност на страната да обслужва външния си дълг и България изпадна във фалит. Едва при управлението на Иван Костов (1997-2001), лидер на Съюза на демократичните сили, поетите от страната ангажирани за приватизация на основната част от стопанските активи, погасяване на външния дълг към частните западноевропейски банки и приемане на наложителни демократични реформи бяха изпълнени и страната бе поканена за кандидат-член на Европейския съюз. С помощта на предприемаческите програми стартира реиндустриализацията на страната.

През 2007 г. България бе приета за член на Европейския съюз, след едно десетилетие на бърз икономически растеж след опустошителното управление на социалистите през периода 1995-1997 г., довело до масова безработица и бедност, банкови фалити, хиперинфлация и дълбока политическа криза, изразила се в продължителни масови митинги и безредици. Последвалата Глобална икономическа криза и продължителната рецесия в страната след нея бяха съпроводени от неприкрита корупция по високите етажи на властта и нарастване на тенденциите на отказ от хуманистичните и либералните ценности, колкото и слабо да бяха застъпени те в политическите програми на предходните правителства⁶.

⁶ Имаме предвид засилването на етнонационализма и ксенофобията, изразяващо се в устойчиво висока и нарастваща жилищна и образователна сегрегация, в нормализиране на речта на омраза в медийния, политическия и всекидневния дискурс, и в случаите на насилие, бунтове, разрушаване на жилищата на невинни хора и евикции на нарастващ брой ромски домакинства, без да им бъде предоставено алтернативно жилище; засилването на крайно консервативни и традиционни нагласи, довели до отхвърляне на ратификацията на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (т.нар. „Истанбулска Конвенция“); както и ограничаването на редица социални права, довели до нарастване на социалните неравенства, особено що се отнася до равния достъп до (качествено) образование и здравеопазване, но и до защитата на правото на жилище и семеен живот. С промените в Закона за адресната регистрация над 75 хиляди български граждани (предимно роми) към 2020 г. останаха без адресна регистрация и без лични документи (БХК, 2020), което на практика ги лиши от всичките им граждански, политически и социални права. По данни на Омбудсмана на Република България, към средата на 2022 г. броят на лицата без адресна регистрация (т.е. без право да получат или подновят личните си документи, без които не могат да упражняват никакви граждански права) вече е надхвърлил 250 хил. души.

Нарастването на концентрацията на капитали, медийна и политическа власт в ръцете на миниатюрна група от новия икономически и политически елит от една страна и на усещането за социална несправедливост и гняв от масовото относително обедняване на мнозинството – от друга, белязаха трайно социалния живот в страната и икономическото, политическото и социалното ѝ неустойчиво развитие през следващото десетилетие.

Последващият период – 2012-2020 г. – е първият цялостен програмен период, в който страната бе задължена (и заинтересована) да изпълнява целите, приоритетите и ценностите на Европейския съюз, заложи в Стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020“, за постигането на които ЕС/ЕК осигурява целенасочено финансиране. А изграждането на общество с по-малки социални неравенства и изкореняването на бедността са приоритетни цели на Съвета на Европа и са операционализирани в две от 17-те основни цели за устойчиво развитие на ООН, приети през 2015 г. Европейските институции постигнаха консенсус, че намаляването на икономическите и социалните неравенства е основен фактор за устойчиво развитие, за редуциране на бедността и свързаните с нея негативни последици, за укрепването на местните общности, за засилване на усещането за социална справедливост и за постигане на по-високо качество на живот. България като страна-член включи в своите стратегии и планове за развитие целите и приоритетите на ЕС⁷ и получи възможност да се възползва от огромни за страната финансови потоци, стига да успее да направи смислени политики, програми и проекти за постигането им, да ги защити пред Европейската комисия и да ги изпълни добросъвестно и в срок. Проследяването на това как (не) се справихме като общество с тази приоритетна цел, е наистина важно.

Измерения на неравенствата на разполагаемите доходи в България

Икономическите неравенства се определят най-общо като неравно разпределение на доходите и богатството. Досега нито една национална или международна институция не е представила надеждни обобщени данни за разпределението на богатството в България, затова анализът е ограничен само до неравенствата на разполагаемите доходи.

⁷ Повечето от българските национални стратегии и програми за периода 2012-2022 отбелязват необходимостта от намаляването на икономическите и социалните неравенства, дори когато предпочитат да заместват термина „неравенства“ с „различия“ и да предлагат различни измерения и обхват на „различията“, които приоритизират. Сред тези национални стратегически документи специално внимание с оглед настоящото изследване заслужават следните: Национална програма за развитие 2020, Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчване на социалното включване 2020, Националната стратегия за регионално развитие на Република България 2012-2022, Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020).

Коефициентът на Джини е най-често използваният измерител на нивото на неравенствата на след-облагаемите доходи в дадена страна. Неравенството на разполагаемите доходи най-често се представя в проценти – от 0 до 100, като нарастването на процентите показва нарастване на неравенството на доходите в страната.

Неравенството на доходите често се измерва и като съотношение на доходите на лицата/домакинствата с най-високи доходи към тези с най-ниски – това е коефициентът на поляризация (S80/S20). Евростат предоставя ежегодно данни за съотношението на разполагаемите доходи на петия подоходен квинтил (20-те процента от населението с най-висок разполагаем доход в дадена страна) към разполагаемите доходи на първия квинтил (20-те процента от населението с най-нисък доход) за страните-членки и кандидат-членки на Европейския съюз от провежданото ежегодно Изследване на доходите и условията на живот (EU-SILC). За да са сравними данните за доходите в различните страни, Евростат ги стандартизира на базата на покупателната способност на едно евро във всяка от изследваните страни (PPS). Данните са претеглени и въз основа на размера и състава на средното домакинство във всяка страна, включена в изследването.

През периода 2007-2020 г., България е сред страните-членки на Европейския съюз с най-високи подоходни неравенства, а от 2013 г. до 2021 г. е с най-високите неравенства на разполагаемите доходи в ЕС (Fischer & Filauro, 2021; Eurostat, 2022; World Population Review, 2022). Данните за динамиката на двата основни измерителя на подоходните неравенства в България са представени в табл. 1.

Таблица 1. Подоходни неравенства в Република България в периода 2000-2020 г.

Table 1. Income Inequalities in the Republic of Bulgaria during the period 2000-2020

Година	Коефициент на Джини (Gini)	Коефициент на поляризация (S80/S20)
2022	38.4	7.30
2021	39.7	7.45
2020	40.0	8.01
2019	40.8	8.10
2018	39.6	7.66
2017	40.2	8.23
2016	37.7*	7.69*
2015	37.0	7.11
2014	35.4	6.81
2013	35.4	6.59
2012	33.6	6.12

2011	35.0	6.46
2010	33.6 [†]	5.86
2009	35.0 [†]	5.91
2008**	33.2 [†]	6.48
2007	33.4 [†]	6.98
2006	35.9* [†]	5.12*
2005	35.3 [†]	3.7 [†]
2004	31.2 [†]	4.0 [†]
2003	25.0 [†]	3.6 [†]
2002	26.0 [†]	3.8 [†]
2001	24.0 [†]	3.8 [†]
2000	26.0 [†]	3.7 [†]

* Промяна в методологията на изчисляване.

** На 1 януари 2008 г. в Р България влиза в сила данъчна реформа. Прогресивното облагане на доходите на физическите лица се замества с пропорционално: плосък данък в размер на 10 процента.

† *Източник:* База данни на Евростат. Актуализирани и достъпни към 15.09.2015 г.

Източник: База данни на Евростат (<https://ec.europa.eu/eurostat/data/database>). Актуализирани към 29.09.2023.

Подоходните неравенства в България нараснаха бързо в предприєднителния период и след приемането ѝ за член на Европейския съюз (януари 2007 г.). За това съдействаха различни фактори, основните от които са:

- концентрация на доходите и богатствата след бързата и непрозрачна приватизация на значителна част от стопанските активи (Milanovic, 1998; Milanovic, 1999; Milanovic & Ersado, 2008; Mitra & Yemtsov, 2007; Szelenyi & Szelenyi, 1995; King & Szelenyi, 2005);
- усвояването на огромни по размер европейски субсидии от „обръчи от фирми“ на приближени до управляващите парламентарно-представени партии и правителствени чиновници през държавни поръчки и от корумпирани представители на политическия елит, обслужващи в продължение на десетилетия руски и корпоративни интереси;
- данъчна реформа в полза на лицата с високи доходи (2008 г.) (Hallaert, 2020);
- преразпределение и нова концентрация на доходите в резултат от глобалната финансова криза (2007-2009 г.), като печеливши отново се оказаха тези от десетия подоходен децил (D10) и особено - Единият процент (Евростат, 2022; Blanchet et al., 2019).

По данни от мащабното изследване на доходните неравенства в Европа и Съединените щати на (Blanchet et. al., 2019), през 2017 г. в България⁸ общият пост-облагаем разполагаем доход на бедните 50% от българското население (долните пет доходни децила D1- D5) е бил едва 16.6% от националния доход – по-малък от дела на пост-облагаемия разполагаем доход на Единия процент с най-високи доходи в страната (Топ 1%), който е получил 18.2% от националния доход. Лицата с най-високи доходи от последния децил (D10/Топ 10%) пък са получили по-висок доход от този на цялата средна класа (от шести до девети децил (D6-D9) включително) (вж. табл. 2).

Таблица 2. Разпределение на пост-облагаемия разполагаем доход (PPS EUR) на българското население над 20-годишна възраст през 2017 г. и на ръста на доходите на различните доходни групи в периодите 1980-2017 г. и 2007-2017 г.

Table 2. Distribution of post-tax disposable income (PPS EUR) among the Bulgaria's population aged 20 and over in 2017, and the income growth of different income groups during the periods 1980-2017 and 2007-2017

	Среден разполагаем годишен доход (PPS EUR)	Дял от националния доход (%)	Нарастване на дохода 1980-2017 г. (%)	Нарастване на дохода 2007-2017 г. (%)
Цялото население	15 600	100	2.2	2.8
Долните 50% (D1- D5)	5 200	16.6	0.6	1.8
Долните 20% (D1- D2)	2 500	3.2	-0.2	5.3
Следващите 30% (D3- D5)	7 000	13.5	0.8	1.2
Средните 40% (D6- D9)	15 600	39.9	1.5	0.8
Горните 10% (D10)	67 900	43.5	4.4	5.6
Топ 1%	285 000	18.2	7.7	11.2

Източник: Blanchet, Chancel and Gethin 2019, p. 526.

За да можем по-ясно да си представим за доходни неравенства от какъв порядък става дума, втората колона в таблицата на Бланше и кол. показва, че през 2017 г. лицата от Единия процент с най-високи доходи в България са разполагали със среден годишен доход в размер от 285 хил. EUR (PPS), докато

⁸ 2017-та година е сред годините с най-високи доходни неравенства, измерени в България (вж. Табл.1).

тези от 20-те процента с най-ниски доходи са разполагали средно за годината с по 2.5 хил. евро на човек (PPS – паритет на покупателната способност). През 2017 г. двадесетте процента с най-ниски доходи в страната са разполагали с едва 3.2% от националния доход.

За целия период от 1980 до 2017 г. най-бедните 20% остават с отрицателно нарастване на разполагаемите доходи (Blanchet et al., 2019), т.е. дори към 2017 г. средно разполагаемият годишен доход на лице от тази група остава по-нисък от този към 1980 г. След жестокия спад на доходите им в периода 1980-2007 г. (особено драматичен в периода 1990-1997 г.)⁹, ръстът на пост-облагаемите им доходи в периода 2007-2017 г. е значителен - достига 5.3%. Това става в резултат както на увеличаването на заетостта и средните доходи от труд, така и след неколкочратно увеличение на минималната работна заплата и минималната пенсия. Все пак, не може да се омаловажава факта, че в целия период 1980-2017 г. средният ръст на доходите им остава отрицателно число.

Могат да се приведат оценки и данни на Световната банка в подкрепа на данните на Бланше и кол.: в доклад на Банката за българското правителство, представящ поредния систематичен анализ на страната, се посочва, че въпреки значителното намаляване на дела на абсолютната бедност и на дела на лицата в абсолютен „закотвен“ риск от бедност след глобалната финансова криза, относителната бедност в страната нараства, а делът на домакинствата, изпитващи множество материални лишения, остава най-високият в Европейския съюз. В същото време, ефективността на данъчната и социалната система за преразпределение на доходите чрез трансфери и услуги, водещи до намаляване на риска от бедност в страната, е най-ниската в Съюза (The World Bank, 2022).

По данни на Бланше и кол., ръстът на доходите на средната класа (D6-D9) е средно 1.5% годишно през целия наблюдаван период (от 1980 до 2017 г.), но темпът на нарастването на доходите ѝ спада наполовина в периода 2007-2017 г. и остава само 0.8%. Средната класа е единствената група от наблюдаваните от Бланше и кол., в която нарастването на доходите след 2007 г. е по-ниско от това до 2007 г., в резултат главно от последиците на глобалната финансова криза и рецесията след нея в страната. Тези 40% от населението са по правило с високо образование и квалификация. Сред тях са основната част от служителите в

⁹ През периода 1990-1997 г. България бе фалирала държава, след като първият посткомунистически премиер – лидерът на Българската социалистическа партия, приемница на Българската комунистическа партия Андрей Луканов – обяви невъзможността на правителството да обслужва външния дълг на страната. През този период спестяванията на огромната част от българите се стопиха в резултат на продължителната тежка инфлация: четири години с двуцифрена инфлация в диапазона 65-90% годишно; две години с трицифрена инфлация и една – с хиперинфлация; фалита на банковата система през 1996 г.; забавени реформи в икономиката, финансите и всички останали възлови социални институции в страната; високата безработица и много ниски доходи от труд; символична социална система; бързо влошаващо се качество на основните услуги – образование, здравеопазване, техническа инфраструктура, защита на неприкосновеността на личността и имуществото.

държавните институции, IT специалистите, финансистите, юристите, дребните и средните предприемачи, значителна част от предоставящите квалифицирани услуги, ръководителите на средно и високо ниво в средни и големи частни предприятия, архитектите, лекарите и учителите, сред тях са учените и дейците на културата, но на практика те като цяло получават много малка част от печалбата, произведена в страната, а нарастването на разполагаемите им доходи след присъединяването на страната към Европейския съюз е по-бавно, в сравнение с периода 1980-2006 г.¹⁰

Относителният спад на ръста на разполагаемите доходи на средната класа, както и оставането им на относително ниско ниво, е едно възможно обяснение на факта, че през 2018 г. над половината от лицата от горната средна класа в България демонстрираха нагласи за емиграция от страната¹¹, по данни от представително изследване на Института за изследване на населението и човека към БАН: те разчитаха на по-високо качество на живот и по-добри условия за работа и професионално развитие извън България дори в качеството си на емигранти (Калчев и кол., 2018).

Ниските доходи от труд в сравнение с тези в Западна Европа, нарастващите подоходни и социални неравенства в страната и свързания с тях риск от влошаване на качеството на публичните услуги и качеството на живот в цели региони и социални групи са сред основните детерминанти за непресекващата емиграция на хора в активна възраст и на нужни за страната специалисти през целия посткомунистически период. По данни на Световната банка, значителните разлики в заплащането на всички нива на уменията в България в сравнение с останалите страни в Европейския съюз са двигател на интензивните миграционни процеси, в резултат на което вече всеки пети българин живее в чужбина (The World Bank, 2022).

Тук трябва да обърнем внимание на интересен факт: именно размерът и делът на доходите на средната класа в България сериозно се различават от тези на средната класа в най-развитите европейски икономики. Става дума за за-

¹⁰ Спадът на доходите на средната класа (6-ти – 9-ти децил) в България в периода 2007-2017 г. е типичен за САЩ, Канада и страните от ЕС, така че по този показател България не се отличава от средните показатели за тези най-развити страни (Виж В. Milanović 2022). Това, по което се отличава от страните в ЕС, обаче, е по-малкият обхват на средната класа и значително по-ниският дял на доходите ѝ в резултат от по-високата концентрация на доходите в горните 10%, особено в 96-99-тия перцентил и в Единия процент. В резултат на тази много висока концентрация на доходите в много малка група от населението, България достигна високите нива на подоходните неравенства, типични за Съединените щати, а ако тази тенденция продължи може да „постигне“ неравенства и от типа на тези в Латинска Америка и Суб-Сахарска Африка, за което Х. Палма предупреждава в изследванията си широката общественост в развития свят (Palma, 2016).

¹¹ Друго възможно обяснение за високите миграционни нагласи на значителна част от (високата) средната класа в България към 2018 г. е свързано с намаляване на доверието в съдебната система и в институциите (високи оплаквания за корупция на всички нива, непрозрачни търгове за държавни поръчки, нараснала несигурност на банковата система (довела до банкрута на КТБ – четвъртата най-голяма банка в страната), увеличен риск от ретек и др.).

бележителното „съотношение 50/50 на Х. Палма“ – т.е. впечатляващият факт, че в целия свят с изключение на шепа страни в Латинска Америка и Южна Африка половината от населението на страната, възприемано като средна класа („средната“ и „високата средна“ класа – D5–D9) успява да си гарантира поне 50% (и дори малко повече – средно около 52%) от националните доходи, за разлика от огромното разнообразие в дела на доходите на най-високия децил (D10/Топ10%) и на четирите децила с най-ниски доходи в различните страни. Т.е. средната класа, която по определението на Х. Палма обхваща половината от населението на всяка страна, а не 40%, успява да удържи един сравнително постоянен „справедлив дял“ от националното богатство/доходи за себе си, близък до абсолютното равенство, както и успешно да отстоява (в подобна степен) правата на собственост върху своите умения. В България, обаче, лицата от петия подоходен децил, а вероятно и част от тези в шестия, не успяват да се преборят за „своя справедлив дял“, т.е. средната класа в страната се свива поне с 10% в сравнение с тази в останалите страни, без да обсъждаме абсолютния размер на средните ѝ доходи¹².

В същото време пост-облагаемите доходи на десетте процента с най-високи доходи се характеризират трайно с най-високо нарастване – средно със 4.4% годишно за целия период 1980-2017 г., още по-бързо след присъединяването на България към Европейския съюз – средно с 5.5% годишно. Най-много и най-бързо нарастват доходите на Единия процент, особено след 2007 г. (след данъчната реформа от 2008 г. и след глобалната икономическа криза) - с 11.2%, два пъти по-бързо от тези на най-богатия децил (Топ 10%), над два пъти по-бързо от тези на 20-те процента с най-ниски доходи, 14 пъти повече от тези на средната класа (D6-D9) (табл. 2).

Данните на Евростат (Eurostat, 2022) за разпространението на пост-облагаемите доходи в Европа по квинтили за 2021 г. потвърждават направените по-горе изводи въз основа на данните, акумулирани от Бланше и колектив (табл. 3). От всички европейски страни, само в Турция неравенството на доходите през 2021 г. е по-високо от това в България.

¹² Изчисленията на Х. Палма доказват, че огромното разнообразие на националните резултати в разпределението на доходите в света се дължи почти изцяло на различните дялове за Топ 10% (богатите) и долните 40% (D1- D4) (бедните слоеве). Това е прословутото „съотношение на Палма“ установено от него през 2011 г. Още тогава той описва основния резултат от продължителната битка на средната класа по света за защитата на „своя дял“, загубена безвъзвратно от долните 40% от населението. Затова, според Х. Палма, вниманието на гражданското общество в демократичните държави трябва да бъде съсредоточено върху динамиката на доходите, присвоявани от десетте процента с най-високи доходи и тези, оставащи на разположение на 40-те процента с най-ниски доходи. Точно тук е съсредоточено най-голямото неравенство в нашето време (Palma 2011, 2016). В Европейския съюз, обаче, все още най-честият измерител на подоходните неравенства, наред с коефициента на Джини, остава коефициентът на поляризация S80/S20, т.е. съотношението на доходите на 20-те процента с най-високи доходи към 20-те процента с най-ниски доходи, а не „съотношението на Палма“, т.е. не се отчита действителната поляризация на доходите между лицата с най-високите доходи – богатите 10% и 40-те процента от населението с ниски доходи.

Таблица 3. Разпространение на стандартизираните пост-облагаеми разполагаеми доходи на жителите на Европа по доходни квинтили, 2021 (%)**Table 3.** Distribution of standardized post-tax disposable incomes of European residents by income quintiles, 2021 (%)

Държава	Първи квинтил (D1-D2)	Втори квинтил (D3-D4)	Трети квинтил (D5-D6)	Четвърти квинтил (D7-D8)	Пети квинтил (D9-D10)
Европейски съюз	7.9	13.4	17.6	22.8	38.2
България	6.2	10.8	15.4	21.3	46.3
Литва	7.0	11.8	16.3	22.1	42.8
Латвия	6.4	11.7	16.7	23.0	42.2
Португалия	7.2	12.8	17.0	22.3	40.7
Италия	6.8	12.8	17.4	23.0	39.9
Румъния	5.6	12.3	17.8	24.4	39.8
Испания	6.4	12.7	17.6	23.9	39.4
Гърция	6.8	13.1	17.7	23.2	39.3
Малта	7.8	13.1	17.2	22.7	39.2
Германия	8.0	13.2	17.2	22.5	39.1
Кипър	9.1	13.2	17.1	22.0	38.6
Естония	7.6	12.8	17.8	23.7	38.1
Франция	8.6	13.7	17.5	22.1	38.1
Люксембург	8.2	13.0	17.6	23.3	37.8
Хърватска	7.7	13.6	18.3	23.7	36.8
Унгария	8.8	13.9	18.1	22.9	36.4
Ирландия	9.5	13.8	17.8	22.6	36.3
Дания	9.2	14.3	18.0	22.4	36.2
Полша	8.9	14.2	18.1	22.9	35.8
Финландия	10.0	14.2	17.8	22.2	35.8
Нидерландия	9.2	14.2	18.5	22.6	35.6
Австрия	8.7	14.4	18.4	22.8	35.6
Чехия	10.3	14.6	17.7	22.0	35.4
Швеция	8.7	14.2	18.5	23.2	35.4
Белгия	9.9	14.7	18.7	22.9	33.8
Словения	10.3	15.1	18.6	22.8	33.2
Швейцария*	8.1	13.2	17.0	22.2	39.6
Норвегия*	9.2	15.0	18.6	22.4	34.8
Исландия*	10.6	15.2	18.3	22.0	34.0
Турция*	5.4	10.0	14.4	20.7	49.5
Албания*	6.9	12.4	17.0	23.4	40.3
Сърбия*	6.6	12.8	17.5	23.0	40.2
Черна гора*	6.6	12.5	17.5	23.8	39.5
Северна Македония*	6.3	13.0	18.4	24.7	37.6

* Данните са за 2020 г.

Източник: Eurostat (2022). Living conditions in Europe – income distribution and income inequality

България и през 2021 г. остава страната с най-високи доходни неравенства в Европейския съюз и с най-ниски дялове на разполагаемите доходи както сред бедните слоеве, така и сред средната класа, въпреки увеличението на пенсиите и на минималните доходи, както и на доходите на държавните служители, ИКТ специалистите, учителите, лекарите и медицинските специалисти през последните години. В сравнение с останалите страни-членки, долният квинтил (20-те процента лица с най-ниски доходи в България) е вторият с най-нисък дял от националния доход сред страните-членки на ЕС (след Румъния)¹³ и възлиза на едва 6.2%. Делът на доходите, получавани от втория, третия и четвъртия квинтили (от 21% до 80% от населението над 20 годишна възраст, ранжирани по средния годишен разполагаем доход) в България остават най-ниски в Европейския съюз, затова пък петият доходен квинтил в България обсебва най-голяма част от националния доход в сравнение с останалите страни-членки (през 2020 г. е бил мъничко по-нисък – 46.2% в сравнение с 46.3% през 2021 г.), а и в сравнение с всички останали европейски страни, с изключение на Турция¹⁴.

Данните на Бланше и колектив и на Евростат дават основание да твърдим, че относителното обедняване на бедните слоеве и „свиването“ на средната класа в България, описано от Б. Миланович през 90-те години на 20 в. (Milanovic, 1998; Milanovic, 1999; Milanovic & Ersado, 2008) и от серия количествени и качествени изследвания в страната през новото хилядолетие, не са преодолените повече от две десетилетия по-късно, въпреки постигнатия икономически растеж и намаляването на абсолютната бедност, както и че на практика петият и част от шестия доходни децили в България все още са с доходи, характерни по-скоро за бедните слоеве, а не за средната класа.

Изводи

Подходните неравенства в България нараснаха бързо в предприєдинителния период и за разлика от мнозинството „нови страни-членки“ продължиха устойчиво да нарастват и след приемането ѝ за член на Европейския съюз. В резултат, по данни на Евростат за периода 2007-2020 г., България е сред страните-членки на Европейския съюз с най-високи доходни

¹³ До 2020 г. делът на разполагаемия доход на лицата от долния квинтил в България бе най-ниският в Европейския съюз – 5.8% (Eurostat 2023). Той бе повишен в резултат от значителното повишаване на минималната заплата, пенсиите и от част от мерките за преодоляване на щетите от инфлацията, осъществени при краткотрайното управление на коалицията, водена от Кирил Петков през 2021 г.

¹⁴ Бланше и кол. използват по-сложна методика за изчисление на доходните неравенства в сравнение с Евростат, затова тези данни не са напълно сравними, но изводите, че най-богатите в България изземват относително най-голяма част от националния доход в сравнение с останалите страни-членки, което води до най-голямото намаляване дела на доходите както сред бедните, така и сред средната класа, остават в сила.

неравенства, а от 2013 г. до 2021 г. е с най-високите неравенства на разполагаемите доходи в ЕС.

Общият пост-облагаем разполагаем доход на бедните 50% от българското население (долните пет доходни децила D1- D5) към 2017 г. е бил едва 16.6% от националния доход – по-малък от дела на пост-облагаемия разполагаем доход на Единия процент с най-високи доходи в страната (Топ 1%), който е получил 18.2% от националния доход. За целия период от 1980 до 2017 г. най-бедните 20% остават с отрицателно нарастване на разполагаемите доходи, т.е. дори към 2017 г. средно разполагаемият годишен доход на лице от тази група остава по-нисък от този към 1980 г. През 2017 г. двадесетте процента с най-ниски доходи в страната са разполагали с едва 3.2% от националния доход, и това след едно внушително нарастване на доходите им от 5.3% през периода 2007-2017 г. (Blanchet et. al., 2019). По данни на Евростат, към 2021 г. дялът на доходите на най-бедните 20% се е повишил и достига 6.2% - вторият най-нисък дял в Европейския съюз (Eurostat, 2022), след значителното увеличение на минималната заплата и пенсиите от правителството на К. Петков.

Ръстът на доходите на средната класа (D6-D9) е средно 1.5% годишно през целия наблюдаван период (от 1980 до 2017 г.), но темпът на нарастването на доходите ѝ спада наполовина в периода 2007-2017 г. и остава само 0.8%. Размерът и дялът на доходите на средната класа в България сериозно се различават от тези на европейската средна класа. Тези 40% от населението получават 39.9% от националните доходи към 2017 г. (Blanchet et. al., 2019), за да спаднат до 36.7% от националните доходи към 2021 г. (Eurostat, 2022). За разлика от мнозинството страни в света, доходите на лицата от петия децил в България са типични по-скоро за бедните, а не за средната класа, т.е. около една пета от населението, което в другите европейски страни е част от средната класа, не успява да се пребори с най-богатите десет процента за „своя справедлив дял“ от националните доходи и за правото на собственост върху уменията си.

Пост-облагаемите доходи на десетте процента с най-високи доходи се характеризират трайно с най-високо нарастване – средно със 4.4% годишно за целия период 1980-2017 г., още по-бързо след присъединяването на България към Европейския съюз – средно с 5.5% годишно. Те са получили по-висок доход от този на цялата средна класа (от шести до девети децил (D6-D9) включително) - 43.5% от националния доход. Най-много и най-бързо нарастват доходите на Единия процент, особено след 2007 г. Те са придобили 18.2% от всички доходи през 2017 г., а в периода 2007-2017 г. доходите им нарастват главоломно - с 11.2% (Blanchet et. al., 2019) и към 2021 г. достигат 46.3% от националните (Eurostat, 2022).

Така с коефициент на Джини от 40.0% през 2020 г. и коефициент на поляризация S80/S20 равен на 8.0, България се характеризира с високи доходни неравенства, които пречат за устойчивото икономическо, социално и политическо развитие на страната, намаляват социалната кохезия, подронват доверието в институциите, в либералните и демократичните ценности, ерозират възможностите на обществото и политическите елити да се справят с кри-

зисните ситуации, с бедността и с неудовлетворителното качество на живот и изтласкват всяка година десетки хиляди българи от страната в стремежа им да постигнат по-добри икономически стандарт и възможности за развитие – за тях и децата им.

Литература/References

1. **Abowd, J., K. McKinney and N. Zhao** (2018). “Earnings Inequality and Mobility Trends in the United States: Nationally Representative Estimates from Longitudinally Linked Employer-Employee Data,” *Journal of Labor Economics*, 36 (2018)
2. **Acemoglu, D. and D. Autor** (2011). “Skills, Tasks and Technologies: Implications for Employment and Earnings,” in *Handbook of Labor Economics*, 4B (2011), 1043–1166.
3. **Alvaredo, F. and L. Gasparini** (2015). “Recent trends in inequality and poverty in developing countries” in A. Atkinson and F. Bourguignon (eds.), *Handbook of Income Distribution*, vol. 2, Elsevier, pp. 697-805
4. **Blanchet, Thomas, Lucas Chancel, Amory Gethin** (2019). *How Unequal Is Europe? Evidence from Distributional National Accounts 1980–2017*, World Inequality Lab, WID.world Working paper 2019/6, 77 p.; <https://wid.world/europe2019> .
5. **Bourguignon, F.** (2017). *World changes in inequality: an overview of facts, causes, consequences and policies*. BIS Working Papers No 654.
6. **Chancel, L., T. Piketty** (2021). ‘Global Income Inequality, 1820-2020: The Persistence and Mutation of Extreme Inequality’ in *Journal of the European Economic Association*, 2021, 19(6):3025-3062; <https://doi.org/10.1093/jeea/jvab047>
7. **Council of Ministers of the Republic of Bulgaria.** (2017). “Programa za upravljanje na Pravitelstvoto na Republika Balgariya za perioda 2017-2021 g.”. [Government Program of the Republic of Bulgaria for the Period 2017-2021], <https://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=10452>
8. **De Melo, M., Denizer, C., Gelb, A. and S. Tenev** (1997): *Circumstance and Choice: The Role of Initial Conditions and Policies in Transition Economies*, World Bank Policy Research Working Paper, No. 1866.
9. **Emigh, R. and I. Szelenyi** (Eds. 2001). *Poverty, Ethnicity and Gender in Eastern Europe during Market Transition*. PRAEGER, Library of Congress, 2001.
10. **Eurostat** (2017). *Comparative EU Statistics on Income and Living Conditions*, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 378 p.; <https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3888793/5840029/KS-RA-07-007-EN.PDF/787ac1ef-9dba-4169-b5d6-ff1bd711bed6>
11. **Eurostat** (2019). *Material Deprivation Statistics - Early Results*, 10 p.; Luxembourg: Eurostat; <http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/34097.pdf>.
12. **Eurostat** (2020). *Euro area unemployment at 7.3%, EU at 6.6%*, 7 p.; Luxembourg: Eurostat; <https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10294960/3-03062020-APEN.pdf/b823ec2b-91af-9b2a-a61c-0d19e30138ef>.
13. **Eurostat** (2022). *Living conditions in Europe – income distribution and income inequality* https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Living_conditions_in_Europe_-_income_distribution_and_income_inequality
14. **Fischer, G., S. Filauro** (2021). *Income inequality in the EU: General trends and policy implications*. <https://cepr.org/voxeu/columns/income-inequality-eu-general-trends-and-policy-implications>
15. **Giammatteo, M.** (2006). *Inequality in transition countries: the contribution of markets and government taxes and transfers*. LIS Working Paper No. 443.
16. **Hallaert, J.-J.,** (2020). *Inequality, Poverty, and Social Protection in Bulgaria*. IMF Working Paper (WP/20/147). International Monetary Fund. <https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2020/07/31/Poverty-and-Social-Protection-in-Bulgaria-49552>
17. **International Monetary Fund** (2017). *Tackling Inequality*, Washington D.C.: IMF, Fiscal Monitor, pp. 1-60; <https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2017/10/05/fiscalmonitor-october-2017>.

18. **Kalchev, Y., I. Zareva, V. Minchev** (2018). *Sotsialno-demografski i ikonomicheski karakteristiki na balgarskite migranti. Doklad pred natsionalna nauchna konferentsiya na tema 'Demografski predizvikatelstva i politiki'* [Social-Demographic and Economic Characteristics of Bulgarian Migrants. Report presented at the national scientific conference 'Demographic Challenges and Policies']. Organized by IPHS-BAS, Sofia, November 14-15, 2018.
19. **Karabarbounis, L. and B. Neiman** (2014). "The global decline of the labour share". *The Quarterly Journal of Economics*, vol. 129, No1, pp. 61-103
20. **King, L., I. Szelenyi** (2005). 'The New Capitalism in Eastern Europe: Towards a Comparative Political Economy of Post-Communism'. In: *Handbook of Economic Sociology*. Ed. By N. Smelser & R. Swedberg. Princeton University Press.
21. **Klugman, J., J. Micklewright and G. Redmond** (2002). *Poverty in the Transition & Social Expenditures and the Working-Age Poor*. UNICEF, Innocenti Working Papers No. 91. Florence.
22. **Kopczuk, W., E. Saez, and J. Song** (2010). "Earnings Inequality and Mobility in the United States: Evidence from Social Security Data since 1937," *Quarterly Journal of Economics*, 125 (2010), 91-128.
23. **Menchini, L., G. Redmond** (2009). 'Poverty and Deprivation among Children in Eastern Europe and Central Asia.' *International Journal of Social Welfare*, 1-18.
24. **Milanovic, B.** (2015). *Global inequality of opportunity: how much of our income is determined by where we live?* *The Review of Economics and Statistics* 97 (2), 452-460
25. **Milanovic, B.** (1999). *Explaining the increase in inequality during transition*. *Economics of Transition* 7: 299-341.
26. **Milanovic, B.** (1998). *Income, inequality, and poverty during the transition from planned to market economy*. Washington, D.C. The World Bank. Достъпна на: <http://documents.worldbank.org/curated/en/229251468767984676/pdf/multi-page.pdf>
27. **Milanovic, B., L. Ersado** (2008). *Reform and inequality during the transition: An analysis using panel household survey data, 1990-2005*. MPRA Paper No. 7459. Достъпна на: https://www.gc.cuny.edu/CUNY_GC/media/CUNY-Graduate-Center/PDF/Centers/LIS/Milanovic/papers/2012/Milanovic_Ersado_final.pdf
28. **Mitev, P.-E., I. Tomova, L. Kostadinova** (2001). 'The Price of Procrastination? The Social Costs of Delayed Market Transition in Bulgaria.' In: Emigh, R. and I. Szelenyi (Eds. 2001). *Poverty, Ethnicity and Gender in Eastern Europe during Market Transition*. PRAEGER, Library of Congress, 33-67.
29. **Mitra, P., R. Yemtsov** (2007) *Increasing inequality in transition economies: is there more to come?* In: Bourguignon F, Pleskovic B (eds) *Beyond Transition*, The World Bank, Washington, D.C., pp 59-102.
30. **OECD** (2011). *Divided we stand: why inequality keeps rising*. Paris. https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/the-causes-of-growing-inequalities-in-oecd-countries_9789264119536-en
31. **Olivera, J.** (2015). "Preferences for Redistribution in Europe," *IZA Journal of European Labor Studies*, vol. 4(14), 18 p.
32. **Ostry, J., A. Berg, and C. Tsangarides** (2014). *Redistribution, Inequality, and Growth*. Washington, D.C.: International Monetary Fund, IMF Staff Discussion Note 14/02, 30 p.
33. **Oxfam** (2023). *Survival of the richest. How we must tax the super-rich now to fight inequality*
34. **Palma, J. G.** (2011). 'Homogeneous Middles vs. Heterogeneous Tails, and the End of the 'Inverted-U': The Share of the Rich is What It's All About.' *Development and Change*, 42 (1), 87-153.
35. **Palma J. G.** (2016). *Do Nations Just Get the Inequality They Deserve? The 'Palma Ratio' Re-Examined*. Cambridge Working Paper Economics: 1627. University of Cambridge.
36. **Piketty, T.** (2014). *Capital in the Twenty-First Century*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2014.
37. **Piketty, T., and E. Saez** (2003). "Income Inequality in the United States: 1913–1998," *Quarterly Journal of Economics*, 118 (2003), 1–39.
38. **Stiglitz, J.** (2012). *The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future*. Norton & Company.

39. **Stiglitz, J.** (2015). *The Great Divide. Unequal Societies and What We Can Do About Them.* Norton & Company.
40. **Szelenyi, I.** (2019). "Ot darzhaven sotsializam kam postkomunisticheski kapitalizam. Kriticheski pogled". [From State Socialism to Post-Communist Capitalism: Critical Perspectives]. Sofia: Iztok-Zapad Publishing House. (In Bulgarian)
41. **Szelenyi, I.** (2016). 'Weber's Theory of Domination and Post-Communist Capitalisms'. In: *Theory and Society*, 45/1, 2016, pp, 1-24.
42. **Szelenyi, I.** (2015). 'Capitalisms after Communism'. In: *New Left Review* 96, November-December 2015.
43. **Szelenyi, I.** (2013). "Bednost i sotsialna struktura v prehodnite obshtstva. Parvoto desetiletie na postkomunizma." [Poverty and Social Structure in Transitional Societies: The First Decade of Post-Communism]. Plovdiv: Zhanet Publishing House. (In Bulgarian)
44. **Szelenyi, I. and S. Szelenyi** (1995). 'Circulations vs. Reproduction of Elites during the Postcommunist Transformation of Eastern Europe'. In: *Theory and Society*, Vol. 24, No. 5, Oct., 1995, pp. 615-638;
45. **Tasseva, I.** (2016). "Evaluating the performance of means-tested benefits in Bulgaria," *Journal of Comparative Economics*, vol. 44(4), pp. 919-935.
46. **Tosheva, E., I. Tasseva, D. Dimitrova, D. Draganov and V. Boshnakov** (2018). *EUROMOD Country Report - Bulgaria 2015-2018*, Euromod, 90 p.; http://www.euromod.ac.uk/sites/default/files/country-reports/Y9_CR_BG_Final.pdf.
47. **UNDP** (2019). *Human Development Report 2019. Beyond income, beyond averages, beyond today: Inequalities in human development in the 21st century.* <https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2019>
48. **UNICEF** (2017). *Child poverty in Europe and Central Asia region: definitions, measurement, trends and recommendations.* Geneva.
49. **Van Reenen, J.** (1996). "The Creation and Capture of Rents: Wages and Innovation in a Panel of UK Companies," *Quarterly Journal of Economics*, (1996), 195–226.
50. **Večerník, J.** (2010). *Earnings Disparities and Income Inequality in CEE Countries: An Analysis of Development and Relationships.* Luxembourg Income Study Working Paper Series. Working Paper No. 540. Electronic copy available at: <http://ssrn.com/abstract=1806991>
51. **World Bank** (2022). *How to Solve Bulgaria's Paradox: Robust Growth yet Persistent Poverty and Inequality?*
52. <https://www.worldbank.org/en/country/bulgaria/publication/how-to-solve-bulgaria-s-paradox-of-robust-growth-but-persistent-poverty-and-inequality>
53. **World Bank** (2009). *Bulgaria - Social Assistance Programs: Cost, Coverage, Targeting and Poverty Impact.* Washington, D.C.: World Bank, 40 p.; <http://documents.worldbank.org/curated/en/671691468239104537/Bulgaria-Socialassistance-programs-cost-coverage-targeting-and-poverty-impact>
54. **World Bank** (2005): *Growth, Poverty, and Inequality: Eastern Europe and the Former Soviet Union*, Washington, D.C.: World Bank, 2005.
55. **World Population Review** (2022). *Gini Coefficient by country 2022.* <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/gini-coefficient-by-country>

д-р Илона Томова, професор в ИИНЧ-БАН

ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 6, ет. 6

София п. к. 1113

е-поща: ilona3592@gmail.com

Dr. Ilona Tomova, Prof. at IPHS-BAS

Acad. Georgi Bonchev Str., bl. 6, fl. 6

1113 Sofia, Bulgaria

E-mail: ilona3592@gmail.com

д-р Любомир Стойтчев, гл. ас. в ИИНЧ-БАН

ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 6, ет. 6

София п. к. 1113

е-поща: l.stoytchev@iphs.eu

Dr. Lubomir Stoytchev, Sr. Assist. Prof. at IPHS-BAS

Acad. Georgi Bonchev Str., bl. 6, fl. 6

1113 Sofia, Bulgaria

E-mail: l.stoytchev@iphs.eu